

ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ ЭЛЕМЕНТАЛРИДАН УСТУВОР ФОЙДАЛАНИШ АСОСИДА АХОЛИ САЛОМАТЛИГИНИ МУСТАХКАМЛАШ ЙЎЛЛАРИ.

Йўлдашов Муроджон Равшанович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Ўзбекистон, Чирчиқ ш.

muradjan.yuldashov.87@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365470>

Аннотация. Ушбу мақолада ортиқча вазнга эга инсонларни турли усуллар ёрдамида вазн йўқотишига йўналтирилган восита ва усулларни қўллаш самарадорлиги хусусида фикрлар умумлаштирилган.

Калит сўзлар: семизлик, катта, машқ, спорт, вазн, диабет, касаллик, генетика, цикл.

Кириш. Юртбошимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2020 йил 20 октябрдаги ПФ 60-99 сон “Соғлом турмуш тарзини хаётга кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” Фармони айнан ушбу масалага қаратилган бўлиб мамлакатимиз аҳолисини жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистонда халқаро ташкилотлар жалб қилинган ҳолда “Аҳоли саломатлиги — 2030” миллий стратегияси ишлаб чиқилди. ССВ ҳамда Саломатлик ва стратегик ривожланиш институти 2024–2026-йилларга мўлжалланган соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва тўғри овқатланишни тарғиб қилиш дастурини тузди.

Тадқиқот мақсади. Аҳолини футбол спорт турига йўналтириш асосида саломатликни мустахкамлашга оид тавсиялар ишлаб чиқиш.

Вазифалари:

-футбол спорт турининг инсон саломатлигига таъсири бўйича маълумотларни ўрганиш.

-Футбол билан шуғулланиш орқали ортиқча вазнга эга инсонларни соғломлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари ва ташкил қилиниши. Мазкур тадқиқотда асосан илмий манбаларни ўрганиш усулидан, мазкур йўналиш бўйича диссертацион ишлар, ўқув адабиётлари ва интернет манбаларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Футбол машҳур спорт тури ва жуда қизиқарли ўйин. Футбол машғулоти танага кучли аероб жисмоний стрессни келтириб чиқаради. Футбол ўйнашда барча мушак гуруҳлари иштирок этади, шунинг учун бу спорт тури яхши жисмоний шаклни сақлаб қолиш учун мунтазам машғулотларда муваффақиятли қўлланилиши мумкин.

Қаттиқлик ва ғолиб руҳиятини ривожлантиришга ёрдам берадиган футболдан яхшироқ спорт йўқ. Сиз қанчалик қийин бўлмасин, мақсад қўйишни ва унга эришишни ўрганасиз. Футбол ўйнашда жисмоний фаоллик танадаги деярли барча мускулларни ишлашга мажбур қилади, шунинг учун мушаклар тонланади ва мустахкамланади.

Албатта, ушбу турдаги жисмоний фаолият ёрдамида мушак массасининг катта ўсишига эришиш мумкин эмас, аммо пастки экстремиталарнинг мушаклари, айниқса думба мушаклари ҳажмини бироз ошириб, унга куч бериш мумкин. чиройли шакл;

Мунтазам равишда футбол асосидаги фитнес машғулоти натижасида тананинг чидамлилиги бир неча баробар ортади. Бундан ташқари, ҳаракатларни мувофиқлаштириш ва мувозанатни сақлаш қобилияти яхшиланади;

Фаол ўйин пайтида сиз статик ёки куч машқларини бажаришдан кўра сезиларли даражада кўпроқ калорияларни ёқишингиз мумкин.

Шунинг учун килограмм беришни хоҳлайдиган одамларга ушбу турдаги фаолиятни вазн йўқотиш учун машқлар дастурига киритиш тавсия этилади;

Юрак тезлигини ошириш орқали юрак мушаклари ва бутун қон айланиш тизими ўқитилади. Худди шу сабабга кўра, ўпканинг фойдали ҳажми ортади, яъни кўпроқ кислород танага киради. Кучли аеробик жисмоний фаоллик қон айланишини оширади ва кислороднинг юқори концентрацияси бўлган қон барча тўқималар ва органларни яхшироқ озиқлантиради, шунинг учун барча тизимларнинг ишлаши яхшиланади;

Футболга асосланган фитнес машғулоти мия фаолиятини кўпроқ кислород билан таъминлаш орқали яхшилади, шунингдек, мантикий ва ижодий фикрлашни ўргатади;

Футбол ўйини туфайли кўз, реакциялар тезлиги, шунингдек, инсоннинг космосда ҳаракат қилиш қобилияти ўргатилади.

Футболга асосланган фитнес машғулоти организм учун фойдадан ташқари, ирода, қатъият, қарор қабул қилиш ва унинг оқибатлари учун жавобгарликни ўз зиммасига олиш, жамоада ишлаш каби шахсий фазилатларни ривожлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ 60-99 сон “Соғлом турмуш тарзини ҳаётга кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” фармони. Дарё.уз
2. Ўзбекистон республикаси Президентининг 06.09.2023 йилдаги ПФ-156-сон “Соғлиқни сақлаш вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” Фармони. Дарё.уз
3. Родин, А.В. Эффективность методических приемов в процессе интеллектуальной подготовки спортсменов в игровых видах спорта / Родин А.В. // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 2 (156). - С. 195-197.
4. Кун уз.